

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI ANVAR OBIDJON SHE‘RLARINI TAHLIL QILISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH

Mamasahatova Sharafat Urol qizi

TerDUPI Ta’lim va tarbiya nazaryasi va metodikasi boshlang‘ich ta’lim
Mutaxassisiligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini Anvar Obidjon she‘rlarini tahlil qilish orqali mustaqil fikrlashga o‘rgatish, o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini o‘stirish, kelajakda barkamol shaxsni tarbiyalash haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqil fikrlash, barkamol shaxs, Anvar Obidjon, she‘riyat, yumor, ong, bilim, tafakkur,

TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO THINK INDEPENDENTLY THROUGH ANWAR ABIDJAN’S POETRY ANALYSIS

Annotation: This article teaches elementary students to think independently by analyzing Anwar Abidjan’s poems, thoughts are expressed on the development of students’ thinking skills, the development of a harmoniously developed personality in the future

Keywords: Independent thinking, competent person, Anwar Abidjan, poetry, humor, knowledge, thinking.

Chinakam ijod namunalarigina o‘quvchilarning ongi va tafakkuriga kuchli ta’sir eta olishi mumkin. Shunday ekan bu kabi asarlar o‘zining tarbiyaviy ahamiyatga egaligi, insonlarni ezgulik sari yetaklashi, bunyodkor g‘oyalar targ‘ib qilinishi bilan boshqa asarlardan ajralib turishi kerak. Bu xildagi she‘rlar esa o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, atrofdagi bo‘layotgan xodisalarni anglagan holda ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarishga undaydi.

Xususan, bolalarga adabiyot namunalarini o‘rganish uchun tashkil etilgan darslarda o‘quvchilarga mustaqil fikrlashlari uchun keng imkoniyatlar yaratib berish bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini rivojlantirish yuzasidan olib boriladigan ishlar muvaffaqiyat garovidir. O‘z kelayotgan yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, barcha masalalarda qo‘rqmasdan o‘z fikrini bildira oladigan barkamol shaxslar qilib tarbiyalash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Zero, tafakkurning mustaqilligi bilim olishdagi mustaqillikka tayanadi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Bilim olishimiz uchun esa kitoblar asosiy rol o‘ynaydi. Kitob o‘qish inson

tafakkurining ozuqasidir bu haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham ko‘p bora o‘z nutqlarida ta’kidlab kelmoqda. “Kitob o‘qigan, o‘zini ustida ishlagan odamda qanoat bo‘ladi. U befarq bo‘lmaydi. Uning kuchi bilimida bo‘ladi...” shu nuqtai nazardan bugun kitob o‘qishni targ‘ib qilish davlat siyosati darajasiga olib chiqilmoqda.

O‘zbek bolalar adabiyotining iste’dodli vakili, serqirra ijodkor, bolalarning sevimli shoiri Anvar Obidjon asarlariga shu jihatdan nazar tashlasak bolalar ruhiy olamini ochib beradigan, ularni kitobga oshno etadigan, ajoyib, jozibador asarlar muallifi sifatida ko‘ramiz. Uning asarlari yosh avlodni ezgulik, yaxshilik sari yetaklab ulardagi insoniylik tuyg‘ularini oshirishga xizmat qiladi.

Biz bilamizki, Anvar Obidjon ijodi bolalar adabiyotiga yangicha yo‘nalish olib kirdi. She’rlarida nafaqat kitobxon onggiga ta’sir qilish, balki uning qalbiga kirib borish bosh maqsad qilib olingan. chunki ko‘ngilda qattiq o‘rnashgan narsagina ongda uzoq vaqt saqlanadi. Fikrimizning dalili sifatida bolalar shoiri Tursunboy Adashboyev ta’rifini keltirib o‘tamiz. “80-yillarga kelib Anvar Obidjon bolalar she’riyatidagi ob havoni bir yo‘la yangiladi”.

Uning ko‘pgina asarlarida o‘ta jozibador yumor ustunlik qilayotgani sezilsada aslida esa yurtning ozodligi va qadr qimmatini xalqning sha’nini kamsituvchilarga nafrat milliy hurlikka tashnalik, o‘zlikni anglashga da’vat yangrab turadi. Shoirning mahorati shundaki, u bolalar olamining o‘zgacha ekanligini tub tubidan ko‘ra oladi. Ichki dunyosini, o‘y –xayollarini, mitti qalbidan o‘tayotgan fikrlarni nozik did bilan tasvirlab beradi.

Inson bolasi borki, nurga talpinadi, quyoshga intilib yashaydi. Chunki quyoshning zarrin nurlari bor joyda, yorug‘lik bor joyda albatta ezgulik g‘alaba qiladi. Anvar Obidjonning “o‘zimning quyoshim “ she’ri ezgu maqsadni ilgari surishi bilan kitobxonga o‘zgacha shodlik va ma’naviy yuksaklik bag‘ishlaydi.

Ona quyosh, aksingni
Chizdim yo‘lakka.
Sen hammaga mehribon,
O‘zing bo‘lakcha.
Nur tushmagan joylarda
Kezarmish kulfat
Yo‘lagimda hech qachon
Bosmasin zulmat.

Ko‘rib turibmizki she’r sodda, samimiy hamda oddiy misralarda bitilgan. Bolalarning quyoshni go‘zal qilib tasvirlaganliklari va quyoshga murojaat qilayotganliklari ifoda etilib, quyosh nuriga o‘zgacha bir ilohiylik bag‘ishlagan.

Anvar Obidjon she’rlarini tahlil qilar ekanmiz, undagi soddalik bilan birgalikda kuchli yumor ostida yashiringan achchiq haqiqatni ham ko‘rishimiz mumkin. Bu

orqali esa bolalarga ramziy ma'noda tasvirlangan obrazlarni insonga qiyoslab tushuntirib berish orqali ularning mustaqil fikrlashlariga imkon yaratib beriladi. Quyidagi "Tekinxo'r" she'rini o'qir ekanmiz tengsizlikni, boshqalar hisobiga kun ko'ruvchi insonlarni tanqid qilganligini sezamiz bu esa bolalarni kelgusi hayotga tayyorlovchi ular atrofida uchrab turuvchi vaziyatlardan biri ekanligini va bunday jirkanch ishlarni qilmaslikka da'vat qilish kerakligi nazarda tutilmoqda.

Qumursqavoy

Topib uvoq,

Terga botib

Tortdi uzoq

Chumchuq kelib

Sekingina,

Yutdi-qo'ydi

Tekingina.

Anvar Obidjonning "Navro'z taronasi" she'rini o'qir ekanmiz tabiatning go'zal tasviri ifodasiga guvoh bo'lamiz va olamning bu ajib ko'rinishi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ma'lumki bolalar tasavvur olami kattalarga nisbatan kuchli bo'ladi. She'rdagi tasviriy ifodalarni ular ko'z oldilariga keltirishib navro'z bayramini eslashadi.

Ko'kda quyosh gulxan yoqdi

Soylar yana to'lib oqdi

Chiqib xazon ko'rpsidan,

Boychechaklar kulib boqdi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, bugun kitob olamiga oshno etib tarbiyalanayotgan bolalar hayotning oq qora ranglarini anglab yaxshilik va yomonlik tuyg'ularini odamiylikni anglashadi balki ular jamiyatda bo'layotgan ishlarga mustaqil fikr bildira oladigan yetuk shaxslar sifatida kamol topishadi. Fikrimizning dalili sifatida esa yurtboshimizning "bugun bitta kitob o'qiyotgan bola ertaga televizor ko'rib o'tirgan o'nta bolani boshqarishi mumkin" degan fikrlarini keltirib o'tamiz. Anvar Obidjon asarlari ruhida tarbiyalangan bolalar hayotta o'z o'rniga ega bo'lgan teran fikrli insonlar qatorida bo'lishadi. Uning namunali hayoti va boy ijodidan, unda ko'tarilgan g'oyalardan ibrat, saboq olish esa ham ilmiy ham ma'rifiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Jumaboyev. "Bolalar adabiyoti va folklor".T. "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti. 2006y
2. I.Azimova va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi kitobi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinf uchun darslik.T. 2021

3. K. Muslimova. Anvar Obidjon ijodida an'ana. "Til va adabiyot ta'limi"
jurnali. 2007y

